

Declaração CRediT-IA

1. Identificação do manuscrito

- Título do manuscrito: Heinrich Rickert, Emil Lask e Gustav Radbruch: A Gênese Filosófica do Argumento da Injustiça Extrema na Tradição da Filosofia dos Valores
- Autor(es): Lucas Frederico Rodrigues Seemund, Newton de Oliveira Lima
- Instituição(ões): UNIVALI e UFPB

2. Uso de ferramentas de Inteligência Artificial

(X) Declaro que NÃO houve uso de ferramentas de Inteligência Artificial na elaboração deste manuscrito.

() Declaro que houve uso de ferramentas de Inteligência Artificial, conforme detalhado abaixo:

3. Declaração detalhada de uso de IA (preenchimento obrigatório quando aplicável)

3.1 Ferramenta(s) utilizada(s)

(Indicar o nome da ferramenta de IA empregada)

Ex.: ChatGPT, DeepL, Grammarly, etc.

Ferramenta(s): _____

3.2 Versão / modelo (Indicar versão, modelo ou sistema, quando aplicável. Ex.: GPT-4, GPT-4o, DeepL Pro)

Versão / modelo: _____

3.3 Finalidade do uso (Descrever objetivamente a finalidade do uso da IA)

Ex.:

- () revisão linguística / gramatical
- () tradução
- () organização ou reestruturação textual
- () apoio técnico limitado
- () outro (especificar): _____

3.4 Tipo de uso (Classificar o uso realizado)

- () apoio linguístico
- () apoio técnico
- () apoio organizacional

Descrição sucinta do uso:

3.5 Limites do uso (Indicar explicitamente o que NÃO foi realizado com apoio de IA):

4. Declaração de responsabilidade humana

Declaro expressamente que:

1. todas as decisões intelectuais, conceituais, argumentativas e interpretativas do manuscrito são de autoria exclusivamente humana;
2. a(s) ferramenta(s) de Inteligência Artificial foi(foram) utilizada(s) apenas de forma instrumental;
3. todo o conteúdo assistido por IA foi criticamente revisado pelos autores;
4. os autores assumem plena responsabilidade ética, acadêmica e intelectual pelo texto final.

5. Confirmação final obrigatória

Declaro que o uso de ferramentas de Inteligência Artificial neste manuscrito foi estritamente instrumental, devidamente declarado, e que assumo integral responsabilidade humana pelo conteúdo, argumentos e conclusões apresentados.

Local e data: Itajaí, SC, 22/03/2026

Nome do autor responsável: Lucas Frederico Rodrigues Seemund

Assinatura (no gov.br ou equivalente):

Observação editorial: A ausência de declaração, a omissão de informações ou o uso de IA em desacordo com a Política Editorial e a Declaração CRediT-IA do *Virtualia Journal* poderá resultar em rejeição do manuscrito ou em medidas editoriais posteriores, como exclusão da publicação e a atualização do DOI com a informação. / Editorial note: Failure to provide a declaration, omission of information, or use of AI in disagreement with the Editorial Policy and the CRediT-IA Declaration of *Virtualia Journal* may result in rejection of the manuscript or subsequent editorial measures, such as exclusion from publication and updating of the DOI with the relevant information. / Nota editorial: La ausencia de declaración, la omisión de información o el uso de IA en desacuerdo con la Política Editorial y la Declaración CRediT-IA de *Virtualia Journal* podrá resultar en el rechazo del manuscrito o en medidas editoriales posteriores, como la exclusión de la publicación y la actualización del DOI con dicha información.

.....

CRediT-AI Statement (ENGLISH)

1. Manuscript Identification

Manuscript title:

Author(s):

Institution(s):

2. Use of Artificial Intelligence Tools

I declare that NO Artificial Intelligence tools were used in the preparation of this manuscript.

I declare that Artificial Intelligence tools WERE used, as detailed below:

3. Detailed Declaration of AI Use (mandatory when applicable)

3.1 Tool(s) used (Indicate the name of the AI tool employed)
e.g., ChatGPT, DeepL, Grammarly, etc.

Tool(s):

3.2 Version / model (Indicate version, model, or system, when applicable. e.g., GPT-4, GPT-4o, DeepL Pro)

Version / model:

3.3 Purpose of use (Objectively describe the purpose of AI use)

E.g.,

- linguistic / grammatical revision
- translation
- text organization or restructuring
- limited technical support
- other (specify):

3.4 Type of use (Classify the use made)

- linguistic support
- technical support

Observação editorial: A ausência de declaração, a omissão de informações ou o uso de IA em desacordo com a Política Editorial e a Declaração CRediT-IA do *Virtualia Journal* poderá resultar em rejeição do manuscrito ou em medidas editoriais posteriores, como exclusão da publicação e a atualização do DOI com a informação. / Editorial note: Failure to provide a declaration, omission of information, or use of AI in disagreement with the Editorial Policy and the CRediT-IA Declaration of *Virtualia Journal* may result in rejection of the manuscript or subsequent editorial measures, such as exclusion from publication and updating of the DOI with the relevant information. / Nota editorial: La ausencia de declaración, la omisión de información o el uso de IA en desacuerdo con la Política Editorial y la Declaración CRediT-IA de *Virtualia Journal* podrá resultar en el rechazo del manuscrito o en medidas editoriales posteriores, como la exclusión de la publicación y la actualización del DOI con dicha información.

.....
() organizational support

Brief description of use:

3.5 Limits of use (Explicitly indicate what was NOT done with AI support):

4. Declaration of Human Responsibility

I expressly declare that:

all intellectual, conceptual, argumentative, and interpretative decisions in the manuscript are exclusively of human authorship;

the Artificial Intelligence tool(s) was(were) used only in an instrumental manner;

all AI-assisted content was critically reviewed by the authors;

the authors assume full ethical, academic, and intellectual responsibility for the final text.

5. Mandatory Final Confirmation

[I declare that the use of Artificial Intelligence tools in this manuscript was strictly instrumental, duly declared, and that I assume full human responsibility for the content, arguments, and conclusions presented.]

Place and date:

Name of responsible author:

Signature (via gov.br or equivalent):

Observação editorial: A ausência de declaração, a omissão de informações ou o uso de IA em desacordo com a Política Editorial e a Declaração CRediT-IA do *Virtualia Journal* poderá resultar em rejeição do manuscrito ou em medidas editoriais posteriores, como exclusão da publicação e a atualização do DOI com a informação. / Editorial note: Failure to provide a declaration, omission of information, or use of AI in disagreement with the Editorial Policy and the CRediT-IA Declaration of *Virtualia Journal* may result in rejection of the manuscript or subsequent editorial measures, such as exclusion from publication and updating of the DOI with the relevant information. / Nota editorial: La ausencia de declaración, la omisión de información o el uso de IA en desacuerdo con la Política Editorial y la Declaración CRediT-IA de *Virtualia Journal* podrá resultar en el rechazo del manuscrito o en medidas editoriales posteriores, como la exclusión de la publicación y la actualización del DOI con dicha información.

.....

Declaración CRediT-IA (ESPAÑOL)

1. Identificación del manuscrito

Título del manuscrito:

Autor(es):

Institución(es):

2. Uso de herramientas de Inteligencia Artificial

Declaro que NO se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial en la elaboración de este manuscrito.

Declaro que SÍ se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial, según se detalla a continuación:

3. Declaración detallada del uso de IA (obligatorio cuando corresponda)

3.1 Herramienta(s) utilizada(s)

(Indicar el nombre de la herramienta de IA empleada)

Ej.: ChatGPT, DeepL, Grammarly, etc.

Herramienta(s):

3.2 Versión / modelo (Indicar versión, modelo o sistema, cuando corresponda. Ej.: GPT-4, GPT-4o, DeepL Pro)

Versión / modelo:

3.3 Finalidad del uso (Describir objetivamente la finalidad del uso de IA)

Ej.:

- revisión lingüística / gramatical
- traducción
- organización o reestructuración textual
- apoyo técnico limitado
- otro (especificar):

Observação editorial: A ausência de declaração, a omissão de informações ou o uso de IA em desacordo com a Política Editorial e a Declaração CRediT-IA do *Virtualia Journal* poderá resultar em rejeição do manuscrito ou em medidas editoriais posteriores, como exclusão da publicação e a atualização do DOI com a informação. / Editorial note: Failure to provide a declaration, omission of information, or use of AI in disagreement with the Editorial Policy and the CRediT-IA Declaration of *Virtualia Journal* may result in rejection of the manuscript or subsequent editorial measures, such as exclusion from publication and updating of the DOI with the relevant information. / Nota editorial: La ausencia de declaración, la omisión de información o el uso de IA en desacuerdo con la Política Editorial y la Declaración CRediT-IA de *Virtualia Journal* podrá resultar en el rechazo del manuscrito o en medidas editoriales posteriores, como la exclusión de la publicación y la actualización del DOI con dicha información.

3.4 Tipo de uso (Clasificar el uso realizado)

- apoyo lingüístico
- apoyo técnico
- apoyo organizacional

Descripción sucinta del uso:

3.5 Límites del uso (Indicar explícitamente lo que NO se realizó con apoyo de IA):

4. Declaración de responsabilidad humana

Declaro expresamente que:

todas las decisiones intelectuales, conceptuales, argumentativas e interpretativas del manuscrito son de autoría exclusivamente humana;

la(s) herramienta(s) de Inteligencia Artificial fue(ron) utilizada(s) solo de forma instrumental;

todo el contenido asistido por IA fue revisado críticamente por los autores;

los autores asumen plena responsabilidad ética, académica e intelectual por el texto final.

5. Confirmación final obligatoria

[Declaro que el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en este manuscrito fue estrictamente instrumental, debidamente declarado, y que asumo la responsabilidad humana integral por el contenido, argumentos y conclusiones presentados.]

Lugar y fecha:

Nombre del autor responsable:

Firma (mediante gov.br o equivalente):

Observação editorial: A ausência de declaração, a omissão de informações ou o uso de IA em desacordo com a Política Editorial e a Declaração CRediT-IA do *Virtualia Journal* poderá resultar em rejeição do manuscrito ou em medidas editoriais posteriores, como exclusão da publicação e a atualização do DOI com a informação. / Editorial note: Failure to provide a declaration, omission of information, or use of AI in disagreement with the Editorial Policy and the CRediT-IA Declaration of *Virtualia Journal* may result in rejection of the manuscript or subsequent editorial measures, such as exclusion from publication and updating of the DOI with the relevant information. / Nota editorial: La ausencia de declaración, la omisión de información o el uso de IA en desacuerdo con la Política Editorial y la Declaración CRediT-IA de *Virtualia Journal* podrá resultar en el rechazo del manuscrito o en medidas editoriales posteriores, como la exclusión de la publicación y la actualización del DOI con dicha información.